

FITOPATOLOGÍA

Publicación oficial de la Sociedad Española de Fitopatología

Año 2018

Número 2

Miguel Cambra, SEF fotografía 2016

Libro de Resúmenes

XIX CONGRESO

DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE FITOPATOLOGÍA

TOLEDO 2018

8 al 10 de octubre

Modelizaci3n espacial bayesiana aplicada a las prospecciones de *Xylella fastidiosa* en Alicante

Martina Cendoya¹, Joaquín MartÍnez-Minaya², Amparo Ferrer-Matoses³, Vicente Dalmau³, David Conesa², Antonio L3pez-QuÍlez², Antonio Vicent^{1*}

¹Centre de Protecci3n Vegetal i Biotecnologia, Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), Carretera CV-315, Km. 10'7, 46113 Moncada. ²Departament d'Estadística i Investigaci3n Operativa, Universitat de València, Burjassot 46100, Valencia. ³Servei de Sanitat Vegetal, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Generalitat Valenciana, Av. Alacant, s/n, 46460 Silla.

La bacteria *Xylella fastidiosa* se caracteriza por su gran diversidad genética, plasticidad patogénica y amplio rango de hospedantes. Respecto a sus requerimientos climáticos, en EE.UU. se han descrito diferentes niveles de severidad de la enfermedad de Pierce de la vid, causada por *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa*, en funci3n de la temperatura mÍnima invernal. No obstante, se desconoce si estos umbrales de temperatura son extrapolables a otras subespecies de la bacteria, especies vegetales o regiones geogrÁficas. En este estudio se analiz3 la contribuci3n de los factores climáticos y espaciales en la distribuci3n geogrÁfica de *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* en almendro en Alicante. Se utilizaron datos de presencia/ausencia del pat3geno obtenidos de las prospecciones en la zona demarcada de Alicante en 2017. Las covariables climáticas se obtuvieron de la base de datos WorldClim. Se calcularon los umbrales de temperatura mÍnima invernal y otras covariables como los grados dÍa acumulados. Tras un proceso de selecci3n de variables, los datos se analizaron mediante modelos jerárquicos bayesianos con el método anidado de integraci3n de Laplace (INLA). La componente espacial se incorpor3 mediante una estructura condicional autoregresiva (iCAR). Debido a la reducida extensi3n del área de estudio, las covariables climáticas presentaron poca variabilidad y fueron poco influyentes en los modelos respecto a la componente espacial. No obstante, se constat3 la presencia del pat3geno a diferentes altitudes en todos los umbrales de temperatura definidos para la enfermedad de Pierce. Estos resultados confirman la mayor adaptabilidad climática de *X. fastidiosa* subsp. *multiplex*, que estÁ presente en diferentes latitudes a nivel mundial.